

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

Muxtarov E.K. Kompleks sonli to'liqin funksiyasini o'qitish metodikasini takomillashtirish	238
Uluhanov I.T., Ubaydullayev S.Q., Aliboyev U.I. O'quvchilarni texnologiya darslarida texnik texnologik bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda o'quv ustaxonalarni o'rni va ahamiyati	247
Raxmonov M.Sh. Pedagog-o'qituvchi kasbiy faoliyatini to'ldirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy va amaliy imkoniyatlari	251
Iminova X.M. O'nli kasrlarning matematik asoslari, tarixiy evolyutsiyasi va zamonaviy amaliyotdagi qo'llanilishi	256
Nizomova B.B., Orinboyeva B.O. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tabiiy fanlar integratsiyasi orqali biologiya ta'limini modernizatsiya qilish	262
Toxirov F.B. Ta'lim jarayonida kreativ muhit yaratish orqali axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirishning samarali shakl va usullari	265
Axmadaliyev U.A. O'zgarmas tok elektr zanjirlarini o'qitishda Case Study metodining didaktik imkoniyatlari va ularni C++ dasturida modellashtirish	269
Iminova X.M., Poziljonova M.L. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga yig'indini o'rgatishning samarali metodlari	273
Ubaydullayev S.Q. Kasbga yo'naltirishning ijtimoiy va psixofiziologik asoslari	277
Tursunov F.E. Texnologik ta'limida kasbiy kompetentlik tushunchalari va uning pedagoglar faoliyatidagi o'rni	281
Rahmonov M.Sh., Shamsitdinov S.K. Sun'iy intellekt va o'qituvchining ta'limdagi o'zaro aloqalari, ixtiloflari	285
O'rinboyeva K.S. Bo'lajak fizika o'qituvchilarining ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda kvest texnologiyasining didaktik imkoniyatlari	290
Parpiyev S.A. Matematik modellashtirishning iqtisodiyotdagi ayrim jihatlari	295
Tursunov F.E., Zuxriddinova N.N. Kasbga yo'naltirishda o'quvchi yoshlarni diagnostik qarashlar kategoriyalari	299
G'ulomov G'Sh., Sirojiddinov B.A., Jaxongirov Sh.X. Odamlardagi xromosomalar strukturasi buzulishi natijasida kelib chiqadigan irsiy kasalliklar va ularning erta diagnostikasi	305
Ikramaliyev Sh.Sh. Raqamli iqtisodiyot - iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy farovonlik asosi	307
N.A. Karimova, B.A.Sirojiddinov G'o'za o'simligining vegetatsiya bosqichalari va navlarining biologik xususiyatlari	311

Qiziqarli va interfaol metodlardan foydalangan holda, bolalarga matematikaga bo'lgan muhabbatini oshirish va ularning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jumayev M.E., Tadjiyeva Z.G'. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. Toshkent. "Fan va texnologiyai". 2005. 72-b.
2. Jumayev M.E. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan praktikum. Toshkent. "O'qituvchi". 2004. 83-b.
3. Jumayev M.E. Boshlang'ich sinflarda matematikadan laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etish metodikasi. Toshkent. "Yangi asr avlodi". 2006. 20-b.
4. Abduraxmonova N., Axmedov M., Jumayev M.E. Birinchi sinf matematika darsligi. Toshkent. "Sharq". 2008. 196-b.
5. Bikbaeva N.U, Sidelnikova R.I., Adambekova G.A. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. Toshkent. "O'qituvchi" 1996. 71-b.

UO'K 373.5.091

KASBGA YO'NALTIRISHNING IJTIMOIIY VA PSIXOFIZIOLOGIK ASOSLARI

<https://zenodo.org/records/17842491>

Ubaydullayev Solijon Qodirovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Yoshlarni to'g'ri kasb tanlashlari va o'z sohasining yetuk mutaxassislari bo'lishlarida kasblarning inson oldiga qo'yadigan talablarini bilish muhimdir. Mazkur maqolada har qanday kasb egasi o'z sohasini to'g'ri tanlay olishi uchun qanday kasbiy va shaxsiy talabalarni bilishi lozimligi masalasi keng tarzda tahlil etilgan. Shuningdek, hayot sifatini oshirishda soha egasining o'z i bajarayotgan faoliyatidan qanchalik darajada qanoat hosil qilishi, o'z hayotidan mamnunlik darajasi ham muhim ekanligi asoslangan.*

Kalit so'z lar: *o'quvchi, faoliyat, kasb maorifi, kasbiy maslahat, kasbiy saralash, kasbiy moslashish.*

Аннотация. *Молодым людям важно знать требования, предъявляемые к человеку профессиями, чтобы правильно выбрать профессию и стать зрелыми специалистами в своей области. В данной статье подробно анализируется вопрос о том, какими профессиональными и личностными качествами должен обладать человек, чтобы правильно выбрать сферу деятельности. Также рассматривается тот факт, что для повышения качества жизни важны как уровень удовлетворенности человека своей работой, так и уровень удовлетворенности жизнью.*

Ключевые слова: *студент, деятельность, профессиональное образование, профессиональное консультирование, профессиональный отбор, профессиональная адаптация.*

Abstract. *It is important to know the requirements that professions impose on a person so that young people can choose the right profession and become mature specialists in their field. This article analyzes in detail the question of which professional and personal students should know so that any professional can choose his field of activity correctly. Also, in improving the quality of life, the sphere is based on how satisfied the owner himself is with the activity performed, and the level of satisfaction with his own life is also important.*

Keywords: *student, activity, professional education, professional counseling, professional qualification, professional adaptation.*

Ayni paytda jahonda kasbga yo'naltirish ishlarini natijaviylik asosida tashkil etish usullarining ilmiy asoslarini takomillashtirish, o'quvchilarning kasbiy motivatsiyasini oshirishga doir o'quv mashg'ulotlarni joriy etish, kasbga yo'naltirishda kompetentsiyaviy yondashuvga asoslanganlik, o'quvchilarni kasb hunarni tanlashga tayyorlash, o'quvchilarning o'z lari qiziqqan kasblarda o'z iqtidor va imkoniyatlarini erkin ro'yobga chiqarishlari hamda

uning o'quv mazmunini, o'qitish shakllari va texnologiyalaridan samarali foydalanish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Kasbga yo'naltirish – umuminsoniy madaniyatni shakllantirish jarayonining tarkibiy qismlaridan biri sifatida yosh avlodning kasbiy tiklanishi, tabiat in'om etgan (tug'ma) qobiliyatlarini rivojlantirish ko'maklashish, insonga kasbiy o'z ligini anglashiga yordam beruvchi maxsus chora-tadbirlar majmuasi bo'lib, uning imkoniyat va ehtiyojlarini xisobga olgan holda, bandlik va maqbul ta'lim turini tanlash ishlarida, turli xil malakali kasb mutaxassislariga bo'lgan ehtiyojlarda jamiyatning g'amxo'rliqi sifatida namoyon bo'ladi. Kasbga yunaltirish ishining bosh maqsadi o'z iga xos usullar yordamida mutaxassisning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini kuchaytirish va aholining samarali bandligini oshirishga erishishdan iborat. Kasbga yo'naltirishning asosiy maqsadi-yosh avlodni ongli ravishda kelgusi ta'lim yunalishini (kasb hunar maktablarda) tanlashiga yoki shaxsning psixofiziologik xususiyatlari, qiziqishi, qobiliyati, moyilliklari va jamiyatning kadrlarga bo'lgan extiyojidan kelib chiqqan holda mehnat qilish sohasini tanlashga tayyorlashdan iborat [1].

Hozirgi kunda kasb-hunarga yo'naltirish ishlarini amalga oshirishda bir qancha muammolarni bartaraf etishimizga to'g'ri keladi. Bizning vazifamiz kelajagimiz bo'lgan o'quvchilarni kasb-hunarga, ijtimoiy-iqtisodiy bilimga ega bo'lgan, bozor sharoitini biladigan har tomonlama tushunadigan, ma'lumotli yigit - qizlarni tayyorlash.

Bu ishlar asosan uch bosqichda olib boriladi:

1. Yoshlarga dastlabki kasb-hunar ko'nikma va malakalarini oilada, maktabda, akademik litsey, kasb-hunar kollejlarida beriladi;
2. Maxsus mutaxassislik bo'yicha oliygohda o'qib, tajriba oshiradi;
3. Olingan bilim ish joyida amaliy mashg'ulotda malaka oshirish jarayonida mustahkamlanadi.

Ongli ravishda kasb tanlash uchun o'quvchilarning bir qator kasblarni yetarlicha bilishi, bilganda ham ularning o'ziga jalb qiladigan tomonlarini emas, balki qiyinchiliklarini ham yaxshi bilishi, o'zining shaxsiy sifatlariga ko'ra tanlangan kasbini muvaffaqiyatli egallay olishi va keyingi ish jarayonida o'z malakasini takomillashtirish talab qilinadi [2].

Hozirgi vaqtga qadar kasbga yo'naltirish ishlari yetarlicha yuqori saviyada olib boriladi, ko'pincha rasmiy tusda bo'ldi. Natijada maktabni tamomlaganlarning kasb tanlashi tasodifiy bo'ladi. Yoshlarning ko'pchiligi u yoki bu kasbni nimadan iborat ekanligini aniq tasavvur qilmas edi. Hunar-texnika bilim yurtlarining besh mingga yaqin o'quvchilari bilan savol-javob qilinganda shu narsa aniqlandiki, ularning faqat 5% i kasbini maktabning tavsiyasiga binoan, 30% o'rtoqlarining maslahatiga ko'ra, 15%i ro'znoma, radio, televideniye orqali berilgan e'lonlarga, qo'shnilar, tanish-bilishlarning maslahatlariga muvofiq 15%i ota-onalarning maslahati, 12%i hunar-texnika bilim yurtlari xodimlarning tavsiyalari bo'yicha tanlanganlar. Albatta, bu ma'lumotlar har davrda va har xil mintakalarda obyektiv holda turlicha, ammo shu narsa ravshanki, o'quvchilarning aksariyat ko'pchiligi kasblarni tasodifiy ravishda tanlaydilar. «Siz nima uchun shu kasbni tanladingiz? - degan savolga 41,1 % o'quvchi «Bu xaqida o'ylab ko'rganim yo'q», - deb javob bergan [3].

Kasbni anglamay turib, tasodifiy anglash shunda namoyon bo'ladki, o'qishning dastlabki paytlarida o'quvchi qandaydir qiziqish bilan qaraydi. Keyinchalik esa bu qiziqish sunib boradi. Hunar-texnika bilim yurtida birinchi yil o'qiyotgan o'quvchilardan so'raganda ularning 14,9%i, ikkinchi yil o'qiyotganlardan so'ralganda esa 10,7%i tanlangan kasbidan mamnunligini aytgan.

Hozirgi vaqtda yoshlarni kasbga yo'naltirish masalalari bilan davlat, jamoat va yoshlar tashkilotlari, sanoat korxonalarini shug'ullanadilar. Biroq bu ishda maktab asosiy o'rin egallaydi.

Hozirgi kunda bozor munosabatlarini va uzluksiz ta'limga o'tish munosabati bilan maktab yoshlarini ongli ravishda kasb tanlashga, jamiyat uchun foydali va zarur bo'lgan muayyan mehnat faoliyatiga tayyorlashda yana ham katta rol o'ynaydi. O'quvchilarni kasbga yo'naltirish ularning har biriga alohida-alohida yondoshishni talab etadi bunda shaxsning temperamenti, irodasi, diqqati, belirlangan maqsadga erishishda qat'iylik, tashabbuskorlik, uyushqoqlik, intizomlik. topshirilgan ishni bajarishga ma'suliyat bilan munosabatda bo'lish kabi fazilatlarini e'tiborga olish zarur. Bundan tashqari, kasbga yo'naltirish davomida kasbni tanlash sabablarini; kasbning ijtimoiy ahamiyati, qiziqish va havas, kasbga tayyorgarlik, oila an'analari, ota-onalar, pedagoglar, o'rtoqlarning maslahatini hisobga olish lozim.

Har bir yosh davrga, insonni shaxs sifatida shakllanishiga va aqliy taraqqiyotini hisobga olgan holda o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish psixologik tashxis masalalarini olib boradi.

Psixolog-kasbiy maslahatchi insonga kasbni to'g'ri tanlay olishda yordam beradi. Psixolog o'quvchilarni kasbga yo'naltirishda ularning qiziqishi va qobiliyatlarini hisobga olgan holda o'quvchilarni psixologik tekshiruvda o'tkazadi va kasbga yaroqligini tashkil qiladi, o'quvchining iqtidorli o'rganadi. O'quvchilarni uzoq vaqt o'rganish natijasida sinf rahbarlari ularning har biriga tavsifnoma tuzadilar. Bunday tavsifnoma kasb tanlash va o'quvchiga yoki bu kasbni tanlashni taklif qilish uchun nasos bo'ladi. Kasbga layoqatlikni tanlash maxsus komissiya tomonidan amalga oshiriladi. Unga o'qituvchilar, psixologlar, ishlab chiqarishdagi muxandis yoki boshqa mutaxassislar, sotsiologlar, vrachlar kiradi. Ular har bir o'quvchiga qanday kasb tanlash kerakligini aytadilar va buning sababini asoslab beradilar. Masalan, xolerlik temperamentli bola yaxshi andoza asovchi usta slesar' bo'la olmaydi, chunki unga makaronning o'ndan bir ulishigacha aniqlik erisha borib, uzoq vaqt o'lchov asboblarni ishlash qiyinlik qiladi, yoki melanxonlik tez javob berishni talab qiladigan mashinalarni boshqarishni muvaffaqiyatli egallab ololmaydi. Sezgi a'zolarida biron-bir nuqsoni bo'lgan bolalarga bu kasblarni tavsiya qilib bo'lmaydi. Masalan, ba'zi rang-tuslarini farq qila olmaydigan (dal'tonik) bolani har qanday transport turini boshqarishga qo'yib bo'lmaydi. Ko'rishida shunday kamchiligi bo'lganlar metallurg bo'lib ishlashi mumkin emas. Vestibulyar apparati buzilgan o'quvchilar uchuvchi, dengizchi, yuqori inshootlar montajchisi bo'la olmaydilar.

Kasb xususiyatlarini va ularning tavsiyanomalarini o'rganish uchun, har bir kasb uchun professiogramma tuziladi. Malaka tavsiyanomalari professiogrammaga qo'shimcha bo'lib xizmat qiladi.

Professiogramma mazmuniga taxminan qo'yidagilar kirishi kerak:

1. Mazkur kasbdagi mutaxassis talab etilayotgan xalq xo'jaligi sohasi tavsifnomasi, sohaning kadrlarga bo'lgan ehtiyoji, avtomatlashtirish va kompleks mexanizatsiyalash munosabati bilan shu kasbdagi ishlarning rivojlanish istiqbollari.

2. Ixtisoslik tavsiyanomasida tavsiya qilingan kasbning mazmuni, mehnat obe'klari, vositalari.

3. Ishchiga qo'yiladigan talablar (ma'suliyat darajasi, tashabbus va mehnatning ijodiy elementlari, ishning gigeinik sharoitlari, tibbiy va psixofiziologik ko'rsatkichlari yoki to'g'ri kelmasligini ko'rsatuvchi belgilar, ayollar mehnatini qo'llash mumkinligini va boshqalar).

4. Boshlang'ich ixtisoslik razryadi doirasida o'quvchining muvaffaqiyatli ishlashi uchun umumiy ma'lumoti va kasbiy tayyorgarligiga qo'yiladigan talablar (ishlab chiqarish malakasini yanada oshirish hisobga olgan holda).

5. Mehnatni tashkil etishning iqtisodiy sharoitlari, mehnat haq to'lash sistemasi.

6. Mazkur kasb vakillari (ishlab chiqarish novatorlari, ilg'orlari, mehnat qahramonlari) ning biografik ma'lumotlari [4].

O'ta ma'suliyatli va ish sharoitlari xafli deb ta'riflanadigan ishlar uchun professiogramma qator talablar bilan to'ldiriladi. Ular uzoq vaqt mobaynida tez ishlash malakasini, qo'l barmoqlarining kuchini, oyoqlar kuchini, barmoqlarning harakatchanligini; ko'z, qo'l va oyoqlar muvofiqligini, har ikkala qo'lning ixtiyoriy harakatlarini talab etadi.

Professiogrammalar korxonalar yoki maxsus muassasalar (kabenitlar, laboratoriyalar) tomonidan tuziladi. Ularni ishlab chiqishda muhandislar, psixologlar, vrachlar, o'qituvchilar ishtirok etishi kerak.

Suhbatlar o'tkazish yo'li bilan o'quvchilar proyefssiogramma bilan batafsil tanishtiriladi. O'quvchining alohida talablar qo'yiladigan kasblarni egallab olishga uzil-kesil imkoniyat yaratiladi. Kasb tanlashda maktabning ota-onalar bilan mustahkam aloqasi katta ahamiyatga ega. O'quvchilarda kasbga oid qiziqishlarning paydo bo'lishi va rivojlanishidagi muvaffaqiyat ko'p jihatdan maktab va ota-onalarning birgalikdagi samarali ishlariga bog'liqdir. Ishchilar sulolasi an'analari har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ommalashtirish va targ'ib qilish kerak.

Tegishli adabiyotlar o'qish ham ko'pgina kasblar bilan tanishishda jiddiy yordam beradi. Bunday adabiyotlar maktab kutubxonasida bo'lishi kerak, albatta.

Bo'lajak o'qituvchi-pedagogik maktabda o'qituvchilarni kasbga yo'naltirish ishiga tayyorlashning samarasi ko'p jihatdan uni qay darajada politexnizm tamoyili asosida amalga oshirish bog'liqdir. Kasbga yo'naltirish tamoyillarini yaratishda qo'yidagilarga e'tibor beriladi:

- onglilik tamoyili;
- mos kelish tamoyili shaxs qiziqishlari, qonuniyatlari bilan jamiyat uchun zarur kasblarga bo'lgan ehtiyojning mos kelishi.
- kasb tanlashda faollik tamoyili;

O'quvchining o'zligini tushunishi, o'z kuchi va imkoniyatlarini, shu jumladan o'z qobiliyatlarini to'g'ri baholay bilishi, keyin esa shaxsiy qiziqishlari va imkoniyatlari kasb talablari bilan solishtirib ko'rish kasbni muvaffaqiyatli tanlash shartlaridan biridir.

Vatanimizda va chet eldagi psixologik adabiyotda o'quvchini shaxsning turli tomonlarini mustaqil baholash, shu jumladan kasb tanlashda o'z yo'lini belgilash jarayonida qobiliyatlarini va kasbga layoqatligini mustaqil baholashni tahlil qilishga urinish hollari uchrab turadi. O'quvchilarning qobiliyatlari va kasbga layoqatligini mustaqil baholashning shuningdek mikromuhitni baholashning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash uchun qo'yidagilar zarur:

1. O'quvchilarning bu fazilatlari o'qituvchilar, ota-onalar, o'rtoqlari tomonidan tahlil qilinishi;

2. Mehnat faoliyati u yoki bu sohadagi layoqatlilikni mustaqil baholash bilan o'quvchilarning kasbga oid niyatlarini ana shu mutaql baholashning shakllanish sharoitlari o'rtasidagi nisbatini aniqlash;

3. O'quvchilarning mustaqil baholashi bilan tashqaridan bergan baholarni taqqoslash asosida o'qituvchilar, otaqonalar, o'rtoqlari baxolarining o'xshashlik darajasini aniqlash.

Bunday qobiliyatlarni, mustaqil berilgan baho darajalarini (birinchi, ikkinchi, uchinchi) hisobga olgan holda mustaqil baholashning qo'yidagi parametrlari (yetarli baholamaslik, ortiqcha baho berish, baholarning mosligi) bo'yicha qarab chiqish kerak.

Reyting va muayyan qoidalarni qo'llagan holda anketalar orqali so'rash hamda o'quvchilar faoliyatida natijalarni o'rganish metodlari bilan xuddi shunday tahlil o'tkazish zarur. Qobiliyatlarni, keyinchalik esa kasbga layoqatlilik mustaqil baholashning shakllanish sharoitlarini o'rganish uchun uch tipdagi maktablarni: tabaqalashtirilgan ta'lim va kasbga yo'naltirish ishlarni bo'lmagan maktablarni, tabaqalashtirilgan ta'lim elementlarini va kasbga keltirish ishlari bo'lgan maktablarni, maxsus kasbga yo'naltirish tadbirlari bo'lmagan holda fizika-matematika yo'nalishidagi maktablarni olish darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avazbayev A.I., Ismadiyarov Y.I., Isyanov R.G. Kasb hunarga yo'naltirish. T.: "Firdavs-Shox" nashriyoti. 2021. 212-b.
2. Muslimov N.A., Mullaxmetov R.G. Kasb tanlashga yo'llash. O'quv qo'llanma. T.: O'z ROO'MTV, 2007.
3. Muslimov N.A., Sharipov S.H.S., Qo'ysinov O.A. Mehnat ta'limi o'qitish metodikasi, Kasb tanlashga yo'llash. Darslik T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2014, 449-b
4. Rahimov Z.T. Pedagogik kompetentlik ta'lim jarayoni rivojlanishining muhim omili sifatida. – T.: Zamonaviy ta'lim. 2019. 7-son. 4-b.

UO'K 620.22.(081.8)

TEKNOLOGIK TA'LIMIDA KASBIY KOMPETENTLIK TUSHUNCHALARI VA UNING PEDAGOGLAR FAOLIYATIDAGI O'RNI

<https://zenodo.org/records/17842521>

Tursunov Farxodjon Ermakboyevich

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Bugunda o'qituvchining kompetentligi qaysi mezonlar bilan belgilanishni o'rganish muhim bo'lmoqda. Pedagogik kompetentlik o'qituvchilik faoliyatini sifatli tashkil etilishini ta'minlovchi omil sifatida qaraladi. Mazkur maqolada kompetensiya va kompetentlik tushunchalari, ular o'rtasidagi o'xshashlik va farqlar ko'rsatib berilgan. Kasbiy pedagogik kompetensiyalarning turlari izohlangan. Pedagogik kompetentlik shakllanish bosqichlari tavsiflab berilgan.*

Kalit so'z lar: *kompetentlik, kompetensiya, professionallik, strategiya, kasbiy pedagogik kompetensiyalar, etalonga mos mezonlar.*

Аннотация. *Сегодня важно изучить критерии, по которым определяется компетентность учителя. Педагогическая компетентность рассматривается как фактор, обеспечивающий качественную организацию педагогической деятельности. В статье представлены понятия компетентности и компетенции, а также сходства и различия между ними. Выделены виды профессионально-педагогических компетенций. Описаны этапы формирования педагогической компетентности.*

Ключевые слова: *компетенция, компетентность, профессионализм, стратегия, профессионально-педагогические компетенции, контрольные критерии.*

Abstract. *Today, it is important to study the criteria by which a teacher's competence is determined. Pedagogical competence is considered a factor ensuring the high-quality organization of teaching activities. The article presents the concepts of competence and competency, their similarities and differences. Types of professional pedagogical competencies are identified. The stages of pedagogical competence formation are described.*

Keywords: *competence, competency, professionalism, strategy, professional pedagogical competencies, criteria corresponding to the standard.*

